

INTERNET TEXNOLOGIYALARINING TA’LIM SOHASIDAGI O’RNI: ONLAYN TIL O’RGANISH DARSLARI VA VIRTUAL TA’LIMY MUHITNING AFZALLIKLARI

Xudjanazarova Jasmina Umar qizi

FarDU chet tillari fakulteti ingliz tili yo‘nalishi 1-kurs talabasi

Aldashev Ilhomjon

FarDu Axborot texnologiyalari kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada internetning ta’limdagi muhim roli va uning cheksiz imkoniyatlarining ta’lim sohasi uchun ahamiyatli tomonlari izohlab o‘tilgan va talabalar va o‘qituvchilar uchun qulayliklari haqida ham fikrlar ifodalangan. Shu bilan bir qatorda chet tillarini o‘rganishda onlayn darslar va tarjima dasturlarining ijobiy ta’sirlari haqida muhokamalar berib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Internet, globallashuv, veb-saytlar, virtual ta’lim, ta’lim sifati va samaradorligi, onlayn axborot texnologiyalari va ularning afzalliklari, onlayn vebinar va kurslar.

Internet zamonaviy davrning eng foydali texnologiyasidir. Bugungi globallashuv zamonamizda hayotimizni internetsiz tasavvur qilish mushkul. U bizga nafaqat kundalik hayotimizda, balki kasbiy jarayonda ham yordam beradi. Ta’lim tizimida ham uning o‘rni - beqiyos. Ma’lumotlarni to‘plash, tadqiq qilish yoki turli mavzularda bilimni oshirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda, internet dunyoda har bir kishining afzal ko‘rgan ham nazariy ham amaliy quroli, ya’ni, kuchli vositasiga aylanib kelmoqda. Har bir odamning biror maqsad uchun internetga ehtiyoji bor, shu jumladan, kimlardir internet deganda vaqt o‘tkazish va zerikmaslik uchun xizmat qiladigan ijtimoiy tarmoqlar hamda ilovalarni tasavvuriga keltirsa, ayni paytda bu termin va uning funksiyasi bir qator ilmiy sohalarda, ayniqsa ta’lim borasida sezilarli ta’sirini ko‘rsatib kelmoqda. Masalan, o‘qituvchilar va o‘qituvchilar ma’lum bir fan va soha doirasida darsliklar, ma’lumotlar va boshqa veb

xizmatlar qidirish uchun internetga muhtoj. Ularning kasbiy jarayonlarida muvaffaqiyatga erishishlari uchun bu imkoniyatlar birlamchi va eng oson vosita bo‘lib xizmat qiladi. Ma’lumki yaqin o‘tgan zamonda insonlar madaniy hordiq olish yoxud ilmiy izlanishlar olib borish uchun ko‘plab kitoblarni sotib olishga yoki kutubxonalarda soatlab qolib ketishlariga majbur bo‘lishgan. Ammo hozirgi jadal rivojlanib borayotgan zamonimizda bunday muammolarga o‘rin yo‘q chunki onlayn platformalarda va virtual kutubxonalarda dunyoning yuzlab balki millionlab kitoblarning pdf versiyasini ham bepul ham oson topib istagan vaqtimizda o‘qish imkoniyatiga egamiz.

Internetning ta’limdagi ahamiyati, aynan talabalar uchun, ma’lumotlarni tadqiq etish yoki oldin o‘rgangan bilimlarini mustahkamlashni osonlashtirishdir. Ta’lim sohasida internetning qulayliklari juda ko‘p, ammo quyida eng muhim nuqtalarini muhokama qilib o‘taman:

Bilamizki, ta’limdagi eng katta to‘siq bu - uning qimmatliligi. Ammo ko‘plab insonlar Internet orqali qulay va arzon narxlarda sifatli ta’lim olishlari mumkin. Ayniqsa xalqaro sertifikatlar olishga tayyorlov yoki xorijiy tillarni o‘rganishda onlayn vebinar hamda darslar juda katta ahamiyat kasb etadi. Bu esa davlatning mustaqil rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydi shu bilan birga aholining ish bilan ta’minlanish darajasini ko‘taradi. Bunga hozirda turli xil tillarni o‘rganish uchun xizmat qilayotgan Ibrat farzandlari yoki akademiyasi ilovasi yaqqol namuna bo‘la oladi.

Internet ma’lumotlar buyrug‘i bo‘lib, CBSE maktablarga ko‘plab ta’limiy resurslar taqdim etadi. Onlayn darsliklar va elektron ta’lim platformalari, ta’limiy videolar va interaktiv testlar, o‘qish tajribasini kuchaytiradigan ko‘p usullar taklif etadi. Qo‘shimcha ravishda, talabalar hamkorlik loyihalarida ishtirok etish, onlayn muzokaralarda qatnashish, vebinarlar yoki virtual konferensiyalarga qatnashish imkoniyatiga ega bo‘lishlari mumkin, va albatta, bularning hammasi faol o‘qish va kritik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Quyida qo‘shimcha tariqasida internetning ta’limda eng ahamiyatli jihatlarini keltirib o‘tishimiz mumkin:

Onlayn ta’lim platformalari: Internet ta’limiy platformalar va kurslarga kirish imkonini beradi, ular esa klassik sinflarda o’qitishni qo’llab-quvvatlaydilar.

Tadqiqot va ma’lumot: Talabalar internetda tadqiqot qilish, akademik jurnallarga kirish, va loyihalar hamda vazifalar uchun ma’lumot to’plash maqsadida foydalanishlari mumkin.

Hamkorlik loyihalari: Onlayn vositalar va platformalar talabalarga loyihalarda va vazifalarda hamkorlik qilish imkonini beradi, hattoki ular jismoniy ravishda mavjud bo’lmasa ham.

Vazifaga yordam: Murakkab kontseptlarni tushuntirish va vazifalarga yordam beruvchi turli saytlar va resurslar mavjud.

Ta’limiy videolar: YouTube kabi platformalar va ta’limiy saytlar vizual yordam orqali talabalarga murakkab mavzularni tushuntiradigan video kontent taklif etadi.

Virtual laboratoriyalar: Onlayn simulatsiyalar va virtual laboratoriyalar talabalarga ilmiy tushunchalarni xavfsiz, raqamli muhitda tadqiq etish imkonini beradi.

Jahon bilan bog’lanish: Internet dunyo bo’ylab talabalar bilan bog’lanishni tashkil etadi, madaniy munosabatlar va murakkab ko’nikmalar uchun imkon yaratadi.

O’qituvchilarning professional rivojlanishi: O’qituvchilar o’qitish ko’nikmalarini rivojlantirish uchun internetdan foydalanishlari mumkin bo’ladi. O’qituvchilar, o’z o’qitish materiallarini (eslatmalar va videolar) maktab veb-sayti yoki forumiga joylashtirib, uni o’qitish vositasi sifatida ishlatishi mumkin. O’rganish jarayoni, darslik videolar va eslatmalarni ishlatish bilan qiziqarli va murakkab bo’ladi. O’qituvchilar, talabalar diqqatini jalb qilish uchun animatsiya, PowerPoint slaydlari va tasvirlardan foydalanib, sinf xonalarida interaktiv dars jarayonlarini amalga oshirishi mumkin.

Ota-onalar va o’qituvchilar o’rtasidagi muloqot: Internet ota-onalar va o’qituvchilar o’rtasidagi samarali muloqot imkonini beradi, ularni talabalarining rivojlanishi va maktab faoliyatlariga oid ma’lumotlardan xabardor qiladi.

Xulosa qilib aytganda, Internet texnologiyalari allaqachon rivojlanib borayotgan asrning eng muhim va noyob topilmalaridan biriga aylanib ulgurmoqda. Ushbu atamani va uning vazifasini ta’lim jarayoniga olib kirish esa bu sohada qulayliklar, yangiliklar hamda uni tatbiq qilishda sanoqsiz muvaffaqiyatlarga samarali omil sifatida xizmat qilib kelmoqda, desak mubolag’a qilmagan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. Ishmuhammedov, A. Abduqadirov, A. Pardayev. Ta’limda innovatsion texnologiyalar.-T, Iste’dod, 2008.
2. Chet tilini o’qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishning umumiy samaradorligini oshirish yo’llari. Xolto’rayeva H. 2023
4. "Animatsiya asoslari" - T. Ismoilov (2005)
5. [Theoretical and methodological basis of modeling didactic processes based on gamification technologies](#) RS Avazjonovich - International Journal of Pedagogics, 2023
6. [Положительное влияние интерактивных технологий на качество и эффективность образования](#) Ш Рузалиев - Экономика и социум, 2021
7. [Types of games used in the organization of the educational process and features of gamification](#) SA Ruzaliev - Current research journal of pedagogics, 2023
8. [Положительное влияние интерактивных технологий на качество и эффективность образования](#) Ш Рузалиев - Экономика и социум, 2021
9. I.Aldashev “O’qituvchi ishida ijodiy yondashish xususiyatlari” Results of National Scientific Research International Journal 2023 Volume 2| Issue 4
10. Chet tillarini o’qitishda innovatsion yondashuv. Otaboyeva M. R

Internet manbalari:

1. <https://lex.uz>
2. <https://kursi24.uz>